

Formulácia hypotéz testovania a príprava testovacích prostredí pre komunikáciu IoT zariadení a metroclustra v prostredí rozsiahlej sieťovej infraštruktúry modelovej siete SANET

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt *Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja*, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

SFÉRA, a.s. • Karadžičova 2 • 811 08 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142

ISBN 978-80-89778-03-4
© SFÉRA, a.s., 2021

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Táto publikácia je dielom kolektívu autorov:
Kalamen Igor, Jamrich Marián, Moško Daniel, Haluška Andrej

Ostatní autori:
Jančo Rastislav, Krbaťa Rastislav, Minárik Michal, Turan Martin, Lukáčik Ondrej, Krištofík Daniel

OBSAH

1 ÚVOD	5
2 DÁTOVÉ CENTRÁ	5
2.1 Navrhovaný koncept dátových centier (požiadavky)	6
2.2 Návrh schémy fungovania virtualizovaného prostredia	7
2.2.1 Firewall	7
2.2.2 Webové servery	7
2.2.3 Aplikačné servery	7
2.2.4 Active Directory servery	7
2.2.5 Databázové servery	7
2.2.6 Monitorovací server	7
2.3 Návrh sieťovej segmentácie siete	7
2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry	8
3 VIRTUÁLNE SERVERY	9
3.1 Koncepty virtuálnych aplikačných serverov	9
3.2 Fyzické DB servery	9
3.3 Požiadavky na fyzické servery	10
3.4 Zdieľané úložisko dát	11
3.5 Active Directory doména	11
3.6 Zálohovanie dát	11
4 NÁVRHY TESTOVACÍCH SCENÁROV	12
4.1 TESTOVACIE SCENÁRE VS/AS	12
4.1.1 Výpadok jedného webového virtuálneho servera	12
4.1.2 Výpadok aplikačného virtuálneho servera	13
4.1.3 Výpadok jedného firewallu	14
4.1.4 Výpadok doménového radiča Active Directory	15
4.2 Návrhy testovania databázovej funkcionality Oracle a výkonnosti metroclusteru	16
4.2.1 Popis testovacieho prostredia	16
4.2.2 Návrhy na meranie a testovanie	16
5 ANALÝZY	17
5.1 Sieťová infraštruktúra	17
5.1.1 Analýza možností budovania SAN siete	17
5.1.2 Analýza možnosti budovania LAN siete	17
5.1.3 Návrh rozdelenia VLAN pre potrebné komponenty siete	17
5.1.4 Návrh Routingu	17
5.1.5 Analýza možností rozloženia záťaže v LAN infraštruktúre	17
5.1.6 Štúdium a návrh zabezpečenia LAN siete - firewall možnosti	17
5.1.6.1 Proxy and Content Filtering	18
5.1.7 Analýza možností vzdialeného prístupu do LAN infraštruktúry	19
5.1.8 Analýza možností a návrh proxy servera	19
5.1.9 Analýza možností aplikačného firewallu a inšpekcie packetov	19
5.2 Databázové riešenia	19

5.2.1	Analýza databázových enginov pre geo cluster riešenia	19
5.2.1.1	Oracle RDBMS	20
5.2.1.2	InfluxDB	23
5.2.1.3	Microsoft SQL	24
5.2.1.4	IBM DB2	25
6	MONITORING	26
6.1	Nagios XI	26
6.2	Cacti	26
6.3	Linux CentOS 8	26
7	IOT SECURITY	27
7.1	Zabezpečenie internetu vecí	27
7.2	Správa a zabezpečenie siete	27
7.2.1	Integrita, dôvernosť a súkromie údajov	27
7.2.1.1	Analýza bezpečnostných rizík	28
7.2.2	Bezpečné pripojenie zariadení	28
7.2.2.1	Oddelenie testovacích, nasadzovacích a živých systémov	28
7.2.2.2	Autentifikácia a autorizácia	28
7.2.2.3	End-to-end šifrovanie	28
7.2.2.4	Udelenie privilégijí	28
7.2.3	Správa životného cyklu zariadenia	29
7.2.3.1	Zraniteľnosti	29
7.2.4	Automatizácia a riadiace nástroje pre bezpečnosť internetu vecí	29
8	ZÁVER	30
9	ZDROJE	31

1 ÚVOD

Cieľom dokumentu je popísať návrh hypotéz testovania a prípravy testovacích prostredí pre komunikáciu IoT zariadení a metroclustra v prostredí rozsiahlej sieťovej infraštruktúry modelovej siete SANET. Dokument je výstupom projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód projektu v ITMS: 313011W988 v rámci míľníka 1 Formulácia hypotéz testovania a príprava testovacích prostredí pre komunikáciu IoT zariadení a metroclustra v prostredí rozsiahlej sieťovej infraštruktúry modelovej siete SANET pre aktivitu 6 - Výskum v oblasti efektívneho spracovania rozsiahlych údajov špecifického charakteru prenášaných v heterogénnych sieťových infraštruktúrach (PV75) a aktivitu 8 - Výskum v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorychlostných dátových metroclustrov (PV75) – flexibilita 15 %.

2 DÁTOVÉ CENTRÁ

2.1 Navrhovaný koncept dátových centier (požiadavky)

Virtuálne servery by mali bežať vo vysoko dostupných klastroch a virtuálne servery by mali migrovať medzi dátovými centrami DC1 a DC2 bez výpadku. Synchronná replikácia medzi dátovými centrami by taktiež mala byť zabezpečená na úrovni diskových polí pre prípad výpadku jedného z dátových centier. Rovnomernú záťaž a bezpečnosť webových služieb a serverov by zabezpečovali load balancery HAProxy v zapojení active/passive na systéme PfSense.

Dátové centra DC1 a DC2 by mali byť fyzicky oddelené a pripojené do internetu v režime Active-Active resp. Active-Standby, t.j. v prípade výpadku jednej internetovej linky prípadne celého dátového centra je smerovanie dát zabezpečené automaticky druhým dostupným pripojením bez nutnosti zásahu administrátora. Prístup na webové služby pre zber dát do dátových centier by mal byť zabezpečený pomocou šifrovaného spojenia TLS1.2 a vyššie a mala by byť vyhradená verejná IP adresa na prístup k webovým serverom cez internet pomocou vysoko dostupného load balancera HAProxy. Dátové centrá by mali byť prepojené medzi sebou cez L2 prepój. Taktiež by mali byť zabezpečené dve optické trasy pre prepojenie dátových centier pre prípad výpadku jednej z optických trás.

Nad všetkými systémami a ich súčasťami bude bežať non-stop monitoring monitorovacieho systému Nagios XI, ktorý zabezpečuje prehľad o stave systémov, notifikuje administrátorov o vzniknutých problémoch a zbiera dáta o vyťažení siete. Vyťaženie serverov a zariadení infraštruktúry bude implementované v systéme Cacti, kde je možné sledovať napríklad aj trendy obsadenosti diskovej kapacity, trend vyťaženie CPU serverov cez sieťový monitorovací protokol SNMPv2 a SNMPv3.

Sieťová infraštruktúra by mala byť pripojená do LAN prepínačov s prenosovou rýchlosťou 10Gb/s. Internetové pripojenie do infraštruktúry by malo byť aspoň 100Mb/s (synchronne – upload aj download) a optické prepojenie dátových centier o veľkosti viac ako 500 Mb/s.

Obrázok 1 - Koncept virtualizovanej infraštruktúry a služieb

2.2 Návrh schémy fungovania virtualizovaného prostredia

Súčasťou virtualizovaného prostredia na zber dát budú tieto súčasti infraštruktúry:

2.2.1 Firewall

- a) Vysokodostupný firewall pfSense (zapojenie active/pasive)
- b) Vysokodostupný load balancer na vyrovnanie záťaže HAProxy (súčasť pfSense)
- c) Monitoring sieťovej prevádzky BandwidthD (súčasť pfSense)
- d) Bezpečnosť riešenie na úrovni IPS/IDS Snort (súčasť pfSense)
- e) ACME (serverovské certifikáty letsencrypt) – webové služby

2.2.2 Webové servery

- a) Webový server Microsoft IIS
- b) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.3 Aplikačné servery

- a) Webový server Microsoft IIS
- b) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.4 Active Directory servery

- a) Active Directory
- b) DNS
- c) DHCP
- d) NTP
- e) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.5 Databázové servery

- a) Oracle Database 19c Enterprise Edition (+ options: Diagnostic Pack, Tuning Pack)
- b) Oracle Linux 8

2.2.6 Monitorovací server

- a) Nagios XI
- b) Cacti
- c) Linux Centos 8

2.3 Návrh sieťovej segmentácie siete

Z dôvodu bezpečnosti navrhujeme segmentáciu siete do samostatných VLAN pre webové servery, aplikačné servery, databázové servery, load balancer HAProxy, manažment siete a sieť pre synchronizáciu dát pre firewally cez L2 prepoj medzi dátovými centrami. Detailný popis siete je v tabuľke č.1:

Tabuľka 1 - detailný popis sietí

	Sieť	Účel	Popis	IP rozsah
1.	VLAN100	Firewall	Management firewallu	10.10.100.0/24
2.	VLAN101	Firewall sync	Synchronizovanie CARP	10.10.101.0/24
3.	VLAN102	HAProxy load balancer	Vypublikované weby	10.10.102.0/24
4.	VLAN103	Webové servery	Webové servery	10.10.103.0/24
5.	VLAN104	Aplikačné servery	Aplikačné servery	10.10.104.0/24
6.	VLAN105	Databázové servery	Databázové servery	10.10.105.0/24
7.	VLAN106	Windows doména	Active Directory	10.10.106.0/24
8.	VLAN107	Management servery	Nagios XI, Cacti, SNMP	10.10.107.0/24

Obrázok 2 - Segmentácia siete na firewally pfSense

2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry

Navrhujeme pripojenie do virtualizovanej infraštruktúry pomocou IPSec tunela alebo cez VPN pripojenie, ktoré by sa ukončovalo na našom virtuálnom firewally. Prístupy by mali byť reštriktívne iba do vyhradených VLAN popísaných v tabuľke číslo 1.

Pre úspešné vypublikovanie domén pre zber dát je potrebné dedikovať minimálne 1 verejnú IP adresu smerujúcu na firewally pfSense (NAT 1:1).

3 VIRTUÁLNE SERVERY

3.1 Koncepty virtuálnych aplikačných serverov

Virtuálne servery by mali byť vysoko dostupné, t. j. na jedno dátové centrum by mal klaster obsahovať minimálne 2 fyzické virtualizačné servery (min. 8 jadrový CPU s taktom min. 2 GHz na každý server), aby sa zabezpečila vysoká dostupnosť v rámci jedného dátového centra.

3.2 Fyzické DB servery

Databázová vrstva z dôvodu licencovania Oracle by mala bežať na samostatnom fyzickom HW (2 servery (2x procesor (typu INTEL) po 8 jadier), celkom minimálne 32). Tu by nemala byť virtualizačná platforma, išlo by o synchronizovanie dát medzi dátovými centrami pomocou technológie DataGuard.

3.3 Požiadavky na fyzické servery

Tabuľka 2 -požiadavky na fyzické servery

Názov servera	Využitie	Parametre
FW011	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD: 20 GB NIC: 8 sieťových virtuálnych kariet
FW012	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD: 20 GB NIC: 8 sieťových virtuálnych kariet
WEB011	Webový server na zber dát	CPU: 4 vCPU RAM: 8 GB HDD1: 60 GB HDD2: 10 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
WEB012	Webový server na zber dát	CPU: 4 vCPU RAM: 8 GB HDD1: 60 GB HDD2: 10 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
APP011	Aplikačný server na spracovanie dát	CPU: 8 vCPU RAM: 8 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
APP012	Aplikačný server na spracovanie dát	CPU: 8 vCPU RAM: 8 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
MON	Monitoring virtualizovaného prostredia, zber dát o sieťovej prevádzke	CPU: 2 vCPU RAM: 2 GB HDD: 30 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD011	Active Directory, DNS, DHCP, NTP	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD012	Active Directory, DNS, DHCP, NTP	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
ORADB011	Oracle Linux, Oracle 19	CPU: 8 vCPU RAM: 20 GB HDD: 120 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta Storage: min. 0,5 TB
ORADB012	Oracle Linux, Oracle 19	CPU: 8 vCPU RAM: 20 GB HDD: 120 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta Storage: min. 0,5 TB

3.4 Zdieľané úložisko dát

Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti prevádzkovaných služieb je potrebné zabezpečiť zdieľané dátové úložisko dát v rámci jedného dátového centra, ktoré zabezpečuje synchronnú replikáciu dát medzi oboma dátovými centrami a dáta sú chránené proti výpadku diskov technológiou RAID 5 alebo RAID6.

3.5 Active Directory doména

Navrhujeme vlastnú doménu z dôvodu flexibilnejšej práce na infraštruktúre v podobe dvoch doménových kontrolérov na OS Windows Server 2019 Standard pre zabezpečenie vysokej dostupnosti ako primárny a sekundárny doménový riadič.

3.6 Zálohovanie dát

Zálohovanie dát by bolo realizované raz týždenne plná (full) záloha a v ostatné dni v týždni by sa zabezpečila inkrementálna záloha virtuálnych serverov.

4 NÁVRHY TESTOVACÍCH SCENÁROV

4.1 Testovacie scenáre VS/AS

4.1.1 Výpadok jedného webového virtuálneho servera

Funkcionalita:	Výpadok jedného webového servera
Číslo testu:	T10
Predpokladaný čas na vykonanie testu:	15 minút
Cieľ:	Otestovať výpadok jedného z dvoch webových serverov. Výsledkom by malo byť, že webový portál, ktorý je balancovaný HAProxy, bude dostupný na druhom webovom serveri.
Počiatkové podmienky:	Funkčné HAProxy, oba webové servery, IIS.
Vykonávané činnosti:	Vypnúť službu IIS, ktorá obsluhuje HTTP port 80.
Očakávané výsledky:	Vypnutím webovej služby IIS na porte 80 nedôjde k výpadku služby portálu z internetu.
Dátum vykonania testu:	
Výsledky testu:	<input type="checkbox"/> Úspešný test <input type="checkbox"/> Čiastočne úspešný test <input type="checkbox"/> Neúspešný test <input type="checkbox"/> Nerealizovaný test
Pripomienky:	
Meno a podpis osoby vykonávajúcej test:	Marián Jamrich

4.1.2 Výpadok aplikačného virtuálneho servera

Funkcionalita:	Výpadok aplikačného virtuálneho servera
Číslo testu:	T11
Predpokladaný čas na vykonanie testu:	30 minút
Cieľ:	Otestovať výpadok jedného z dvoch webových serverov. Výsledkom by malo byť, že webový portál, ktorý je balancovaný HAProxy, bude dostupný na druhom webovom serveri.
Počiatkové podmienky:	Funkčné HAProxy, oba aplikačné servery, IIS.
Vykonávané činnosti:	Vypnúť službu IIS, ktorá obsluhuje HTTP port 80.
Očakávané výsledky:	Vypnutím webovej služby IIS na porte 80 nedôjde k výpadku služby spracovania dát aplikačným serverom.
Dátum vykonania testu:	
Výsledky testu:	<input type="checkbox"/> Úspešný test <input type="checkbox"/> Čiastočne úspešný test <input type="checkbox"/> Neúspešný test <input type="checkbox"/> Nerealizovaný test
Pripomienky:	
Meno a podpis osoby vykonávajúcej test:	Marián Jamrich

4.1.3 Výpadok jedného firewallu

Funkcionalita:	Výpadok jedného firewallu
Číslo testu:	T12
Predpokladaný čas na vykonanie testu:	60 minút
Cieľ:	Vypnutie jedného firewallu pfSense nespôsobí výpadok portálu z internetu.
Počiatočné podmienky:	Funkčné oba virtuálne servery FW011 a FW012, webové a aplikačné portály.
Vykonávané činnosti:	Vypnúť pfSense FW011.
Očakávané výsledky:	Pri vypnutí virtuálneho webového servera FW011 nedôjde k výpadku webového portálu z internetu, firewall FW012 prevezme kompletne všetky sieťové roly.
Dátum vykonania testu:	
Výsledky testu:	<input type="checkbox"/> Úspešný test <input type="checkbox"/> Čiastočne úspešný test <input type="checkbox"/> Neúspešný test <input type="checkbox"/> Nerealizovaný test
Pripomienky:	
Meno a podpis osoby vykonávajúcej test:	Marián Jamrich

4.1.4 Výpadok doménového radiča Active Directory

Funkcionalita:	Výpadok doménového radiča Active Directory
Číslo testu:	T14
Predpokladaný čas na vykonanie testu:	30 minút
Cieľ:	Vypnúť služby doménového radiča AD011 (DNS, DHCP, AD-DS).
Počiatkové podmienky:	Funkčná doména Active Directory.
Vykonávané činnosti:	Vypnutie virtuálneho servera AD011.
Očakávané výsledky:	Výpadok jedného Active Directory servera nespôsobí nefunkčnosť domény a jej služieb.
Dátum vykonania testu:	
Výsledky testu:	<input type="checkbox"/> Úspešný test <input type="checkbox"/> Čiastočne úspešný test <input type="checkbox"/> Neúspešný test <input type="checkbox"/> Nerealizovaný test
Pripomienky:	
Meno a podpis osoby vykonávajúcej test:	Marián Jamrich

4.2 Návrhy testovania databázovej funkcionality Oracle a výkonnosti metroclusteru

4.2.1 Popis testovacieho prostredia

Navrhované testy budú vykonávané v prostredí primárneho dátového centra - DC1 a sekundárneho dátového centra - DC2. Ako základ bude implementovaná databáza Oracle Enterprise edition verzia 19c (19.8) s licenciami Tunig pack a Diagnostic pack.

4.2.2 Návrhy na meranie a testovanie

- *Fyzická standby databáza*
 - a. Výpadok primárnej databázy
 - b. Výpadok standby databázy
 - c. Výpadok komunikácie medzi primárnou a standby databázou
 - d. Poškodenie primárnej databázy
 - e. Poškodenie standby databázy
 - f. Neúspešný transport dát na standby stranu
 - g. Schopnosť vykonať switchover
 - h. Schopnosť vykonať failover
 - i. Režim MaxAvailability – vyskúmať vplyv latencií na výkonnosť (commit rate)
 - j. Vyskúmať vplyv redo compression
 - k. Vyskúšať Far sync instance – obojstranné Far sync inštancie
 - l. Zistiť, ako by mohol fungovať Fast Start Failover v tomto prostredí
 - m. Zistiť možnosti optimalizácie sieťovej vrstvy nastavením Oracle Net parametrov typu SEND_BUF_SIZE, RECV_BUF_SIZE
 - n. Zistiť možnosti optimalizácie prenosu použitím parametrov: AFFIRM and NOAFFIRM, MAX_FAILURE, NET_TIMEOUT, SYNC and ASYNC

- *Logická standby databáza*
 - a. Výpadok primárnej databázy
 - b. Výpadok standby databázy
 - c. Výpadok komunikácie medzi primárnou a standby databázou
 - d. Poškodenie primárnej databázy
 - e. Poškodenie standby databázy
 - f. Schopnosť vykonať switchover
 - g. Schopnosť vykonať failover
 - h. Zistenie možností použiteľnosti logickej standby databázy
 - i. Zistiť, ako prebieha synchronizácia na veľké vzdialenosti
 - j. Zistiť, ako je zabezpečená synchronizácia a konzistencia aj v prípade výpadku primárnej alebo standby strany

- *Golden Gate*
 - a. Zistenie možností použiteľnosti technológie Golden Gate, kde by sa replikovala databáza z bodu A do bodu B, či už jednosmerne, alebo aj obojsmerne.

Celková metodika testovaní a meraní a jednotlivé testovacie prípady budú rozpracované v ďalšej fáze projektu.

5 ANALÝZY

5.1 Sieťová infraštruktúra

5.1.1 Analýza možností budovania SAN siete

SAN sieť pre pripojenie infraštruktúry nie je v našej správe.

5.1.2 Analýza možnosti budovania LAN siete

LAN sieť pre pripojenie infraštruktúry nie je v našej správe.

5.1.3 Návrh rozdelenia VLAN pre potrebné komponenty siete

Z pohľadu bezpečnosti navrhujeme rozdeliť infraštruktúru na niekoľko sietí (VLAN) z dôvodu reštrikcií sieťovej komunikácie, ktorá bude prebiehať cez centrálny firewall pfSense. Sieťové zóny by mali byť rozdelené nasledovne:

- zóna pre firewally (ich spoločná komunikácia pre vysokú dostupnosť protokolom CARP (Common Address Redundancy Protocol)),
- zóna pre webové servery (striktná politika pre DMZ zónu),
- zóna pre aplikačné servery,
- zóna pre monitorovacie nástroje (management sieť),
- zóna pre Active Directory servery,
- zóna pre databázové servery.

5.1.4 Návrh Routingu

Smerovanie (routing) bude zabezpečovať firewall L3/L4 pfSense, ktorý bude mať rozhrania pre jednotlivé VLAN popísané vyššie. Routing bude zabezpečovať operačný systém FreeBSD s packet filtrom (Unix). Medzi sieťami budú definované ACL pravidlá pre povolenie a zamietnutie komunikácie na úrovni source IP address, destination IP address, source port, destination port a protocol.

5.1.5 Analýza možností rozloženia záťaže v LAN infraštruktúre

Rozloženie záťaže bude riešiť HAProxy aplikačný load balancer a režim round robin, t.j. jedna HTTPs požiadavka bude smerovaná napr. na backend1 a druhá na backend2. Vyhodnocovanie záťaže budeme vyhodnocovať pomocou HAProxy statistics a grafickým monitoringom Cacti.

5.1.6 Štúdium a návrh zabezpečenia LAN siete - firewall možnosti

Medzi možnosťami firewallu PfSense patrí:

- Definovanie ACL medzi sieťami
- IPS a IDS systém Snort
- HAproxy aplikačný firewall s profilmi pre SSL (bude sa povoľovať iba TLS1.2 a silné šifrovanie)
- Zapnutie HSTS (HTTP Strict Transport Security) – vynucovanie HTTPs bez redirectu z HTTP

- Možnosť nakonfigurovať systém pfBlocker, t.j. vyhradiť komunikácie iba zo štátu SR (ostatné bude zamietnuté)

Medzi hlavné bezpečnostné prvky firewallu pfSense patrí:

Firewall and Router

- Stateful Packet Inspection (SPI)
- GeoIP blocking
- Anti-Spoofing
- NAT mapping (inbound/outbound)
- VLAN support (802.1q)
- Configurable static routing
- Connection limits
- Reverse proxy

Intrusion Prevention System

- Snort-based packet analyzer
- Layer 7 application detection
- Multiple rules sources and categories
- Emerging threats database
- IP blacklist database
- Pre-set rule profiles
- Per-interface configuration
- Suppressing false positive alerts
- Deep Packet Inspection (DPI)
- Optional open-source packages for application blocking

Enterprise Reliability

- Optional multi-node High Availability Clustering
- Multi-WAN load balancing
- Automatic connection failover
- Bandwidth throttling
- Traffic shaping wizard
- Reserve or restrict bandwidth based on traffic priority
- Fair sharing bandwidth
- User data transfer quotas

User Authentication

- Local user and group database
- User and group-based privileges
- Optional automatic account expiration
- External RADIUS authentication
- Automatic lockout after repeated attempts

5.1.6.1 Proxy and Content Filtering

- HTTP and HTTPS proxy

- Non Transparent or Transparent caching proxy
- Domain/URL filtering
- Anti-virus filtering
- SafeSearch for search engines
- HTTPS URL and content screening
- Website access reporting
- Domain Name blacklisting (DNSBL)
- Usage reporting for daily, monthly, etc.

5.1.7 Analýza možností vzdialeného prístupu do LAN infraštruktúry

Vzdialený prístup do infraštruktúry bude riešený pomocou centrálného firewallu pfSense a nadstavby OpenVPN s overovaním pomocou užívateľského certifikátu a centrálnej certifikačnej authority. Sieťové pravidlá budú presne definovať pre každého užívateľa povolenú sieťovú komunikáciu.

5.1.8 Analýza možností a návrh proxy servera

Prístup do DMZ, kde budú sídliť webové servery a bude na ne prístup z internetu, bude smerovať na proxy server HAProxy, ktorý bude ako nadstavba na centrálnom firewalle pfSense. Proxy server bude terminovať SSL komunikáciu a komunikácia z proxy servera na webové endpointy bude nešifrovaná, t.j. pôjde o SSL offload režim. Je to z dôvodu, že komunikácia z proxy servera na webové servery je dôveryhodná zóna a webové servery nebudú zaťažované šifrovaním HTTP komunikácie.

5.1.9 Analýza možností aplikačného firewallu a inšpekcie packetov

Pre inšpekciu celej sieťovej komunikácie bude nainštalovaný na firewalle pfSense IPS a IDS systém Snort. Bude sa vyhodnocovať sieťová prevádzka a bezpečnostná stránka projektu.

5.2 Databázové riešenia

5.2.1 Analýza databázových enginov pre geo cluster riešenia

Typy databáz:

- **Relačné databázy a Objektovo relačné databázy**

Relačná databáza je typ databázy, v ktorej sú dáta uložené vo viacerých tabuľkách a tieto tabuľky sú vzájomne prepojené.

Objektovo relačné databázy vznikli na základoch relačných systémov a ponúkajú možnosť definície vlastných dátových typov a metód. V súčasnosti všetky významné relačné databázové systémy majú črty objektovo relačných systémov. Objektovo relačné databázy teda kombinujú výhody objektových a relačných databázových systémov.

Medzi tieto databázy môžeme zaradiť: **Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM Db2, MariaDB.**

- **Objektovo orientované databázy**

Objektovo orientovaná databáza (OODB) poskytuje všetky možnosti spojené s objektovo orientovaným dátovým modelom. Umožňuje to vytvárať triedy, organizovať objekty,

štruktúrovať dedičnú hierarchiu a ukladať rôzne typy údajov, napríklad obrázky, hlasové video vrátane textu, čísel a pod.

OODB sú uplatniteľné na pokročilé databázové aplikácie, ako sú napríklad Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Software Engineering (CASE), Office Information System (OIS) a multimediálne systémy.

Príklady: **ObjectDatabase++**, **ObjectStore**, **GemStone/S**

- **NoSQL databázy**

NoSQL znamená Not only SQL a ide o typ databáz s nie presnou definíciou a charakteristikou. Na trhu sa objavili s rozvojom rozsiahlych webových stránok začiatkom 21. storočia, ktoré nemohli fungovať s klasickými relačnými databázami dostatočne efektívne (napr. google.com). Tieto databázy sú vhodné na masívne horizontálne škálovanie, keď je jednoduchšie a lacnejšie systém distribuovať medzi veľkým množstvom malých uzlov na úkor centralizácie.

Príklady: **Hadoop**, **Cassandra**

- **Dokumentové databázy (kľúč-hodnota)**

Dáta sú uložené vo veľkej hašovacej tabuľke, kde je každý záznam tvorený unikátnym kľúčom a ľubovoľne štruktúrovanou hodnotou a je možné vyhľadávať len podľa kľúčov. Takýto dátový model je jednoduchý a vhodný pre zápis a čítanie veľkého množstva nekomplexných dát. Excelujú v horizontálnom škálovaní. Medzi nevýhody patrí mierne obmedzená funkcionálna a nevhodnosť na komplexné dáta.

Medzi dokumentové databázy môžeme zaradiť: **MongoDB**, **Amazon DynamoDB**, **Microsoft Azure Cosmos DB**.

- **Databázy časových radov**

Databáza časových radov je systém správy dát, ktorý je optimalizovaný na spracovanie údajov časových radov. Ku každému záznamu je priradená časová značka.

Napríklad údaje o časových radoch môžu byť produkované senzormi, inteligentnými meračmi alebo RFID v internete vecí, alebo môžu zobrazovať akciové signály vysokofrekvenčného systému obchodovania s akciami.

Medzi databázy časových radov môžeme zaradiť: **InfluxDB**, **Kdb+**, **Prometheus**

V prostredí metrocluster/geocluster majú veľký vplyv vzdialenosti, a teda aj latencie, čím sa vytvárajú určité obmedzenia, kde je možné túto architektúru nasadiť.

Použitie akejkoľvek databázy v prostredí vzdialeného metroclusteru, pokiaľ nie sú automaticky synchronizované disky funkcionálnou metroclusteru, je limitované schopnosťou samotnej databázy synchronne sa replikovať na druhú stranu.

5.2.1.1 Oracle RDBMS

Oracle je proprietárny relačný databázový multiplatformový systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým výkonom a jednoduchou škálovateľnosťou. Oracle databáza umožňuje okrem klasických normalizovaných dát ukladať aj binárne a neštruktúrované dáta s natívnou podporou XML.

V rámci projektu SANET II sa uvažuje kvôli licencovaniu o riešení Data Guard od spoločnosti Oracle, kde databázy budú bežať na samostatnom fyzickom HW. Toto riešenie poskytuje zvýšenie dostupnosti databázy (HA - High availability) a tiež výborný plán obnovy (DR – disaster recovery).

Data Guard môže byť nakonfigurovaný na rôzne spôsoby v závislosti od požiadaviek, ale aj od vlastností prostredia, na ktorom má bežať.

Možnosti Data Guard:

Fyzický Data Guard (redo apply)

Poskytuje fyzicky identickú kópiu primárnej databázy s databázovými štruktúrami na disku, ktoré sú identické s primárnou databázou na úrovni jednotlivých blokov. Databázová schéma vrátane indexov je rovnaká. Data Guard môže byť pasívny – standby databáza je v stave namontovanom a aplikuje logy z primárnej strany, alebo aktívny – standby databáza je otvorená na read-only prístup. V prípade aktívneho DG je potrebná je licencia pre Active Dataguard.

https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/concepts.htm

Obrázok 3 - DB schéma

Protection módy:

- MaxProtection - synchrónny redo transfer. Redo sa zapisujú do standby logs, redo musí byť doručené minimálne na jednu standby stranu pred commitom. Ak nemôže zapísať na standby stranu, potom primárna strana bude čakať, dokiaľ sa zápis neuskutoční. Odporúča sa preto viacej standby databáz.
- MaxAvailability – synchrónny redo transfer. V podstate ako MaxProtection, taktiež používa standby logs. Ak ale nie je možné zapísať standby redo, potom sa prepne na MaxPerformance a použije archive asynchrónny transport cez archívne logy.
- MaxPerformance - asynchrónny redo transfer, recovery beží cez prenos archívnych logov.

MaxProtection aj MaxAvailability módy vzhľadom k tomu, že používajú synchrónny redo transfer, má to dopad na performance, keďže latencia commitu závisí od round-trip network latencie.

Far sync

- je zero data loss riešenie pre dataguard na ľubovoľné vzdialenosti. Podporuje MaxPerformance aj MaxAvailability mode. Potrebná je však licencia pre Active Dataguard.

Far Sync je pomocná inštancia Oracle, ktorá má iba controlfiles, spfile, password file a standby logy. Nemá žiadne databázové súbory ani online redology. Mala by byť vo vzdialenosti, ktorá je v prijateľnom rozsahu od primárnej databázy. Inštancia Far Sync prijíma údaje z primárnej databázy cez prenos SYNC a okamžite preposiela redology na vzdialenú standby databázu prostredníctvom ASYNC prenosu.

<https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/farsync-2267608.pdf>

Obrázok 4 – tok údajov Sync – Async

<https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/farsync-2267608.pdf>

Obrázok 5 – tok údajov cez Far Sync

Logický Data Guard (SQL apply)

Logický data guard obsahuje rovnaké logické informácie ako produkčná databáza, aj keď fyzická organizácia a štruktúra údajov môžu byť odlišné. Logická standby databáza sa synchronizuje s primárnou databázou pomocou technológie SQL Apply, ktorá číta údaje z redologov primárnej databázy, transformuje ich na príkazy SQL a tieto príkazy sa potom vykonajú na standby databáze.

https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/concepts.htm

Obrázok 6 – schéma DB prepojenia

Golden Gate

Technológia Oracle GoldenGate je komplexný softvérový balík umožňujúci replikáciu, transformovanie a filtrovanie údajov v heterogénnych dátových prostrediach. Môže byť použiteľný aj na replikáciu dát na väčšie vzdialenosti.

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD110

Obrázok 7 – schéma Golden Gate

Fast Start Failover (FSFO):

Je možný pre všetky módy, ale pre móde MaxPerformance môže dôjsť ku strate commitnutých, ale neprenesených dát.

Je potrebné mať:

- bežiaci observer na inom hoste než primary či standby databáza,
- dobré je taktiež mať zapnutý flashback režim na databáze,
- FSFO je možné široko nakonfigurovať na podmienky, kedy má FSFO nastať,
- parameter NET_TIMEOUT v log_archive_dest_n je nutné nastaviť tak, aby prípadné network latencie nespúšťali FSFO.

5.2.1.2 InfluxDB

InfluxDB je open source databáza časových radov vyvinutá spoločnosťou InfluxData. Je optimalizovaná na rýchle a vysoko dostupné ukladanie a načítanie veľkého množstva údajov časových radov v oblastiach, ako je monitorovanie operácií, metriky aplikácií, údaje senzorov internetu vecí (IoT) a analýza v reálnom čase. Nemá XML support.

<https://www.influxdata.com/blog/building-an-influxdb-iot-edge-data-collection-device/>

Obrázok 8 – InfluxDB a architektúra IoT

5.2.1.3 Microsoft SQL

Microsoft SQL Server je systém správy relačných databáz (RDBMS), ktorý podporuje širokú škálu aplikácií na spracovanie transakcií, business intelligence a analytiku v podnikových prostrediach IT. SQL Server obsahuje Database Engine, hlavnú službu pre ukladanie, spracovanie a zabezpečenie údajov, replikáciu, fulltextové vyhľadavanie ako aj nástroje na správu relačných a XML údajov. Ďalej obsahuje analytické, reportovacie a integračné servisy. Pri vhodne zvolenom návrhu dátového modelu vrátane indexovania je ho možné použiť aj na zbieranie veľkého množstva IoT dát.

Rovnako, ako pri Oracle databáze, v prípade, ak pobeží na samostatnom fyzickom HW, je možné aj v prostredí MSSQL konfigurovať systém na spôsob aktívnej a standby databázy s použitím systému Windows Server Failover Cluster.

<https://blog.purestorage.com/wp-content/uploads/2019/07/AG-Pure-Snapshot-1.png>

Obrázok 9 – možnosti architektúry SQL Servera

Pokiaľ v rámci prostredia metroclustra všetku synchronizačnú prácu vykonávajú samotné clusterové a storage služby, musí byť dostatočne zabezpečené, aby nešlo ku korupcii dát (consistency group, write ordering).

5.2.1.4 IBM DB2

IBM Db2 Database je relačná databáza s podporou XML, ktorá poskytuje pokročilé možnosti správy a analýzy údajov pre transakčné úlohy. Táto databáza je navrhnutá tak, aby poskytovala vysoký výkon, prehľadnosť, dostupnosť a spoľahlivosť údajov. Je podporovaná v operačných systémoch Linux, Unix a Windows. Ako replikačnú službu je možné použiť High Availability Disaster Recovery (HADR) funkcionality.

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/sk/SSALK7_7.5.1/com.ibm.mbs.doc/gp_highavail/images/dia_highavail_db2_hadr.gif

Obrázok 10 – schéma relačnej DB2

6 MONITORING

Monitorovanie systému bude riešené v prostredí NagiosXI a Cacti na serveri MON dedikovanom pre tieto účely. Riešenie pozostáva z kontrol základných HW súčastí infraštruktúry SANET, ako aj z kontrol aplikačných súčastí systému a konkrétnych DB objektov, ktorých nekonzistencia by viedla k zásadným problémom v činnosti systému.

Spôsob upozorňovania pre vytipované kontroly je riešený mailom na používateľov, ktorí budú definovaní. Samozrejme je možný prístup aj na dashboard so zobrazovaným online stavom systému ako webový frontend.

K monitoringu je možné pristupovať aj mimo serveru na webovej adrese. Prihlasovacie údaje sú totožné s prihlasovacími údajmi do domény.

6.1 Nagios XI

Systém na zabezpečenie monitoringu SW prostredia s vykresľovaním grafov.

6.2 Cacti

Systém na zabezpečenie historických dát pomocou sieťového SNMP (simple network management protocol) protokolu na daných virtuálnych serveroch. Pôjde o základný monitoring:

- Vyťaženie CPU
- Vyťaženie fyzickej pamäte OS
- Vyťaženie virtuálnej pamäte OS
- Zaplnenie diskov pre OS a dáta
- Vyťaženie OS ohľadom procesov

6.3 Linux CentOS 8

Na operačnom systéme OS Linux CentOS8 bude bežať monitoring Cacti, NagiosXI a ostatné managementové služby pre danú infraštruktúru.

7 IOT SECURITY

7.1 Zabezpečenie internetu vecí

Zabezpečenie internetu vecí nemôže byť dodatkom alebo doplnkom. Bezpečnosť internetu vecí musí byť zvážená a zabudovaná na začiatku návrhu projektu. Zariadenia IoT zostávajú často v sieti mnoho rokov, a preto môže byť následné zvýšenie zabezpečenia náročné.

Bezpečnosť nebola vždy pri dizajne produktu IoT považovaná za najvyššiu prioritu. Zariadenia a systémy IoT sú navrhnuté skôr na jednoduché použitie, než na zabezpečenie. Preto im často chýba schopnosť detegovať alebo zmierniť škodlivú činnosť. Dizajn týchto zariadení a systémov v kombinácii s dátami, ktoré prenášajú a zdieľajú cez internet, z nich robia ľahký cieľ.

Zariadenia IoT často nemajú výpočtové zdroje potrebné na implementáciu silného zabezpečenia. Mnoho zariadení nemôže ponúkať pokročilé funkcie zabezpečenia. Pretože v sieti môžu byť týchto zariadení státisíce, musí byť proces ich zabezpečenia automatizovaný. Mnoho zariadení IoT je v režime „nastav a zabudni“. Pokiaľ ide o aktualizácie, zariadenia IoT často obsahujú minimálnu alebo žiadnu podporu.

Pripojenie starších zariadení, ktoré nie sú navrhnuté pre pripojenie k internetu vecí, je ďalšou výzvou zabezpečenia. Nahradenie starej infraštruktúry pripojenou technológiou je finančne neúnosné, takže veľa zariadení je často dovybavených inteligentnými senzormi. Keďže staršie zariadenia pravdepodobne neboli aktualizované, alebo nikdy nemali zabezpečenie proti moderným hrozbám, otvárajú ďalšie zraniteľné miesta pre útok.

Zariadenia internetu vecí sú zraniteľné a jednoducho zneužiteľné. Napadnuté malvérom môžu byť zariadenia IoT použité ako botnety na uskutočňovanie útokov distribuovanej služby denial-of-service (DDoS). Na rozdiel od IT zariadení obrovské množstvo hardvéru a operačných systémov pre zariadenia IoT znemožňuje ich ochranu rovnakým spôsobom. Neustále sa budú zavádzať nové zraniteľné miesta.

7.2 Správa a zabezpečenie siete

Úspešná bezpečnostná architektúra zaisťuje, že zariadenia sú chránené na správnom mieste a na správnej úrovni, aby vyhovovali potrebám implementácie. Dosiachnutie komplexnej bezpečnosti ekosystému závisí od spolupráce ekosystémov výrobcov zariadení, poskytovateľov sietí, poskytovateľov platforiem, vývojárov aplikácií a koncových používateľov.

7.2.1 Integrita, dôvernosť a súkromie údajov

Osvedčené postupy v oblasti informačnej bezpečnosti musia byť implementované v nasadeniach IoT. Informačná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou bezpečných ekosystémov internetu vecí. Najskromnejší prístup k bezpečnosti sa zameriava na nasledujúce tri kľúčové princípy:

- Dôvernosť - zabezpečenie ochrany informácií a systémov pred neoprávneným prístupom.
- Integrita - zabezpečenie toho, aby informácie a systémy boli počas celého životného cyklu nezmenené a presné.
- Dostupnosť - zabezpečenie toho, aby informácie a služby boli prístupné používateľom alebo systémom podľa potreby.

7.2.1.1 Analýza bezpečnostných rizík.

Zoznam hrozieb, slabých miest a pravdepodobnosti uskutočnenia útoku a aký bude mať dopad na tento útok. Bežné hrozby informačnej bezpečnosti sú:

- Spoofing
- Manipulácia
- Odmietnutie
- Zverejnenie informácií (porušenie údajov)
- Odmietnutie služby
- Zvýšenie oprávnenia
- Nedodriavanie predpisov
- Nepodporovaná správa koncových bodov

7.2.2 Bezpečné pripojenie zariadení

7.2.2.1 Oddelenie testovacích, nasadzovacích a živých systémov

Spoločnosť by mala mať schopnosť pripájať a testovať zariadenia pred ich uvedením do aktívneho systému.

7.2.2.2 Autentifikácia a autorizácia

Zabezpečené overenie identity zariadenia IoT a jeho nasadeného softvéru je rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sa nasadili iba schválené a dôveryhodné zariadenia.

- Správa identity zariadenia - schopnosť identifikovať zariadenie alebo skupinu zariadení, čo umožňuje činnosti, ako je autorizácia a správa práv.
- Roots of Trust - pomocou certifikačných autorít na autentifikáciu zariadení.
- Autorizácia prístupu alebo akcií na základe atribútov, sektorovo špecifických požiadaviek.
- Block a allow list - overenie prístupu autentifikovaných zariadení k sieti.
- Používanie silnej autentifikácie a správy identít pre všetky ľudské interakcie so zariadeniami a dátami IoT.

Identifikácia, autentifikácia a správa privilégii zvyšujú dôvernosť a môžu zaručiť sledovateľnosť a zabrániť podvodným činnostiam.

7.2.2.3 End-to-end šifrovanie

Pre všetku komunikáciu medzi zariadeniami IoT, strojmi a systémami back-office. Šifrovací mechanizmus zaisťuje dôvernosť a integritu údajov, zneužitie ukradnutých údajov a zabránenie neoprávnenej manipulácii s údajmi.

- Ochrana údajov pred neoprávneným prístupom aj pred zmenami.

7.2.2.4 Udelenie privilégii

Je vhodné využívať riadenie identity a prístupu (IAM).

7.2.3 Správa životného cyklu zariadenia

Správa životného cyklu bezpečnostných komponentov v celom spektre je zásadná, aby sa minimalizoval priestor pre útok.

- Pridávanie nových zariadení a vyradovanie ostatných.
- Pripojenie k novým cloudovým platformám.
- Spustenie zabezpečených aktualizácií softvéru.
- Implementácia výmeny kľúčov.
- Údržba veľkej flotily zariadení.

Aby sa zabránilo časovo náročným a nákladným službám v teréne, musia riešenia pre správu životného cyklu IoT Security uľahčovať aktualizácie na diaľku a spúšťať ich na veľkom počte zariadení.

7.2.3.1 Zraniteľnosti

- Bežné chyby a vystavenia (CVE) v softvéri alebo firmvéri zariadení, brán a webových služieb.
- Nedostatok alebo nekonzistentné procesy pri aktualizácii softvéru a firmvéru produktov alebo pri bežnom používaní opráv.
- Zraniteľnosti spôsobené obstarávaním a integráciou nezabezpečených zariadení a používaním nezabezpečených protokolov.
- Nedostatok alebo nekonzistentné školenie ohľadne najlepších postupov v oblasti bezpečnosti.
- Nedostatočná viditeľnosť stavu kybernetickej bezpečnosti pripojených produktov a systémov.
- Obmedzená alebo žiadna fyzická ochrana na obmedzenie prístupu k vnútorným častiam zariadenia alebo k pripojeniu ku káblovým sieťam.
- Zlé zásady a postupy správy kryptografických kľúčov.
- Nedostatočné zabezpečenie funkcií zisťovania zariadení, ktoré umožňujú protivníkom vykonávať prieskumné činnosti (napr. identifikovať zariadenia určitého typu a ich umiestnenie).

7.2.4 Automatizácia a riadiace nástroje pre bezpečnosť internetu vecí

Softvér na správu zariadení IoT umožňuje používateľom sledovať, monitorovať a spravovať fyzické zariadenia IoT. Tieto nástroje často umožňujú používateľom vzdialene poslať aktualizácie softvéru a firmvéru do zariadení.

- Udržiavanie zoznamov všetkých svojich aktív (zariadenia, softvér a akékoľvek citlivé informácie/údaje).
- Detekcia nových zariadení na sieti.
- Kontrola hesiel.
- Hodnotenie zraniteľnosti.
- Sledovanie verzie softvéru a ich opráv.
- Izolácia zariadenia.

8 ZÁVER

V kapitolách predkladaného míľníka sa zaoberáme návrhom hypotéz testovania a prípravy testovacích prostredí pre komunikáciu IoT zariadení a metroclusteru v prostredí rozsiahlej sieťovej infraštruktúry modelovej siete SANET, konkrétne v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorýchlostných dátových metroclusterov.

Vysokorýchlostný dátový metrocluster kladie vysoké nároky na zaručenie bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej prevádzky daného celku.

V kapitole Dátové centrá analyzujeme a navrhujeme koncept dátových centier, požiadavky na nich kladené spolu so schémami fungovania. Súčasťou sú návrhy pre jednotlivé typy serverov a ich žiadané parametre.

Fungovanie a nastavenie virtualizovaných prostredí a siete, či koncept virtuálnych aplikačných, databázových serverov a požiadavky na dané systémy tvoria ďalšiu tému danej kapitoly. V tejto časti navrhujeme aj spôsob zálohovania dát.

Dôležitou časťou je návrh testovacích scenárov, ktoré majú slúžiť na otestovanie infraštruktúry.

Analýza sieťovej infraštruktúry sa zaoberá návrhmi riešenia možností budovania SAN či LAN sietí, návrhmi rozdelenia VLAN, routingu a nastavením rozloženia záťaže v LAN infraštruktúre. Taktiež skúma problematiku firewall nastavení, proxy servera, vzdialeného prístupu.

Analýza databázových enginov pre geocluster riešenia ponúka pohľad na rôzne možnosti nastavenia v danej problematike.

Monitoring ponúka analýzu a návrh použitia nástroja Nagios a Cacti na zabezpečenie sledovania požadovaných procesov.

V záverečnej kapitole IoT security sa zaoberáme zabezpečením internetu vecí, správou a zabezpečením siete, bezpečným pripojením zariadení, správou životného cyklu zariadení, automatizáciou a riadiacimi nástrojmi pre bezpečnosť internetu vecí.

9 ZDROJE

Použitá literatura:

- https://is.muni.cz/th/jnyd5/Stach_Tomas_-_DP.pdf
- <https://db-engines.com/en/>
- https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/sk/SSALK7_7.5.1/com.ibm.mbs.doc/gp_highavail/images/dia_highavail_db2_hadr.gif
- <https://blog.purestorage.com/wp-content/uploads/2019/07/AG-Pure-Snapshot-1.png>
- https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/concepts.htm
- <https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/farsync-2267608.pdf>
- https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD110
- <https://www.influxdata.com/blog/building-an-influxdb-iot-edge-data-collection-device/>